

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE EXTRATO DE CANNABIS SATIVA NO MANEJO DA DOR EM BOVINOS E EQUINOS: REPERCUSSÕES REPRODUTIVAS** de autoria de **Maria Raquel Silva, Luciano Diniz Santos, Emanuelly Cunha e Soraya Nunes Barbosa** foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.
ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20471069

29/09/2025 a 30/06/2026

